

Artículo

Estrategias para la Inclusión Social mediante el análisis de la política educativa centrada en el uso de la tecnología en México 2013-2014

Rivera Hernández, Claudia

Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

 claudia.rivera@correo.buap.mx

Artículo recibido: 13 noviembre 2017

Aprobado para publicación: 1 diciembre 2017

Resumen

Se presenta un análisis descriptivo de la política educativa centrada en las tecnologías de la información en México mediante las estrategias implementadas por el gobierno federal durante los años 2013 y 2014 comparándola con las estrategias que se indican en el modelo para reducir la brecha digital propuesto por la UNESCO en 2009. Tras el análisis, se puede concluir que el gobierno mexicano ha implantado su política tecnológica de Educación Superior sin incorporar todos los elementos sugeridos por la UNESCO. Finalmente se propone un modelo analítico para la investigación futura de la política digital integrado por cinco indicadores: 1) Conectividad; 2) Infraestructura; 3) Capacitación; 4) Lec-ciones de vida de largo plazo, y; 5) Desarrollo de contenidos académicos mediante el uso de las TIC.

Palabras clave

Brecha Digital, Cambio Social, Inclusión Social, Política Educativa, TIC.

Abstract

This paper explores a descriptive analysis of the educational policy focused on information technologies in Mexico through the policy strategies implemented by the federal government during 2013 and 2014, comparing it with those policy strategies indicated in UNESCO model (2009) to reduce the digital divide. This paper concludes that the Mexican government has implemented its technological policy of higher education without incorporating all the elements suggested by UNESCO. Finally, an analytical model is proposed for future research on digital policy composed of five indicators: 1) Connectivity; 2) Infrastructure; 3) Training; 4) Long-term life lessons, and; 5) Development of academic content through the use of ICT.

Key words

Digital divide, Social Change, Social Inclusion, Educational Policy, higher education, ICT

I. Introducción

En la actualidad, los grupos sociales que se encuentran marginados del acceso a la tecnología han sido considerados analfabetas tecnológicos. Esta condición impide generar entornos sociales donde los individuos puedan desarrollar sus capacidades individuales y grupales a fin de mejorar su calidad de vida, por ello, la tendencia mundial de las políticas educacionales, ha sido incluir paulatinamente, el uso de tecnologías de la información dentro del aula, modificando la percepción de estudiantes y docentes sobre el mundo moderno.

En México, una de las causas más probables del ensanchamiento de la brecha digital son los bajos niveles de accesibilidad y conectividad, así como la falta de equipo, todo ello en función de los altos costos que representan; y no obstante que el gobierno mexicano ha destinado una parte importante del presupuesto público a la implantación de políticas tecnológicas, los niveles de pobreza en el país han aumentado, imposibilitando el cierre de la brecha. Un ejemplo de ello se muestra en los resultados publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, donde se estima que en 2014, se reportaron 11.412 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema, lo que representaba el 9.5% de la población total del país (CONEVAL, 2015); el rezago educativo entre la población de 3 a 15 años de edad en ese año era de 8.4% (cerca de 2.5 millones de mexicanos), mientras que el rezago entre los nacidos antes de 1981 era del 27.2%, lo que representaba cerca de 14.1 millones de personas. (CONEVAL, 2015a), evidenciando con ello que la política educativa implementada, no ha producido los resultados deseados.

De acuerdo con cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), referente a la disponibilidad de tecnología, información y comunicaciones en los hogares de México entre 2001 y 2016 se incrementó en 30 puntos porcentuales el número de mexicanos con acceso a una computadora en el hogar. El grupo de edad que más utilizó la computadora durante el año 2016, fue el de los jóvenes,

en particular, ente 12 y 17 años de edad, (21%), seguido del grupo de 25 a 34 años (18.5%) y de 18 a 24 años (18.2%). En contraste, la población de usuarios ya sea de computadoras o de *internet* con edades mayores a los 45 años representaba apenas el 14.2% del total. (INEGI, 2016).

Las cifras del INEGI, mostraron que el 60% de los usuarios de tecnología de información tuvo acceso a internet y el 73.6% fueron usuarios de un teléfono móvil celular, el resto de la población encuestada sin acceso a un teléfono celular inteligente, argumentó que el servicio les resultó incosteable, de manera que se demuestra que la falta de acceso a la tecnología de uso personal, tiene como una de sus causas el alto costo, produciendo efectos negativos en la inclusión social, pues al aumentar la pobreza, existe menor probabilidad de tener acceso a la tecnología, lo cual genera grandes desventajas competitivas.

Por ello, este documento muestra un análisis descriptivo de la política educativa centrada en las tecnologías de la información en México, pues analiza las estrategias implementadas por el gobierno federal durante los años 2013 y 2014 comparándola con las estrategias que se indican en el modelo para reducir la brecha digital propuesto por la UNESCO en 2009. El objetivo central de este trabajo es identificar elementos que nos permitan generar un esquema integral de estrategias que favorezcan la reducción de dicha brecha utilizando un marco teórico basado en la conectividad, el entrenamiento y la infraestructura. El objeto de estudio se centra en la estrategia de Promoción del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles educativos básico, medio superior y superior en México.

II. Consideraciones teóricas

La inclusión social permite a la gente desarrollarse física e intelectualmente para ser factores claves en el desarrollo económico de sus comunidades y de su país, por ello se considera que el acceso a la tecnología genera inclusión social, pues representa un mayor acceso a la información de interés público, mejorando la deliberación colectiva, lo que a su vez mejorará los procesos de toma de decisiones, pues estas serán más informadas. En 2005, el Banco Mundial publicó un reporte titulado “*Closing the gaps in education and technology*” donde presenta evidencia que prueba que:

“...cualquier país puede tener una economía exitosa si tiene la capacidad de mejorar sus políticas tecnológicas y educativas y de adaptarlas a condiciones particulares. Si se aumenta la educación, pero la política no se adapta para promover la accesibilidad a tecnologías nuevas, habrá una disminución en cerebros intelectuales, y por lo tanto no habrá crecimiento.” (Gill, et. al, 2005, p. 8).

Por ello, se considera que las TIC juegan un papel importante en el combate a la exclusión porque son una oportunidad para reducir la brecha digital mediante la política social o educativa. En México la reducción de la brecha digital, es responsabilidad de la política tecnológica educacional.

Existen actualmente escasas publicaciones acerca de estrategias de políticas tecnológicas. La UNESCO ofrece información que establece que “el mejoramiento en la tecnología y las habilidades resulta en mayor productividad, mejores resultados económicos y en el largo plazo, una mejor calidad de vida para los individuos”

(UNESCO, 2009, p. 8). Por tal razón, las TIC aplicadas a la educación reducirán las brechas entre las realidades socioeconómicas y la calidad del sistema educativo. Al respecto, Haddad y Draxler (2002) aseguran que las TIC pueden contribuir poderosamente en expandir las oportunidades del aprendizaje hacia un sector más amplio y diverso de la población, así como derribar barreras culturales y trascender restricciones físicas y fronteras geográficas impuestas por las élites sociales.

Conforme las TIC se infiltran progresivamente en el sistema educativo, se han generado diversos indicadores que permiten monitorear sus efectos en la disminución de la brecha digital. Los principales hallazgos durante la revisión de los programas de gobierno en México destinados a fortalecer el uso de la tecnología en el aula, evidencian que predominan dos modelos. El primero de ellos se centra en la implantación de la política tecnológica e incorpora tres fases: a) conectividad; b) entrenamiento, y; c) infraestructura, el cual se replica en toda la política tecnológica en México propuesta por el gobierno federal a partir del año 2011, a fin de generar un avance gradual para mejorar las condiciones del uso de la tecnología en el aula.

Por su parte, la tendencia actual es la aplicación del modelo propuesto por la UNESCO en 2009, el cual a fin de reducir la brecha digital en el mundo, estableció una estrategia centrada en el estudiante, a fin de producir tres niveles de habilidades: a) habilidad *e-digital*, que implica el acceso y el uso de infraestructura básica de TIC; b) habilidad *e-intensidad*, que contempla el desarrollo de contenidos manejados por TIC, la enseñanza de manejo innovador y el desarrollo de habilidades vocacionales nuevas basadas en TIC, así como la expansión de estudios relacionados con las TIC; c) habilidad *e-impacto*, que contempla el resultado del uso de TIC a largo plazo en la vidas, tales como el éxito en el mercado laboral por parte de los estudiantes certificados en TIC. (UNESCO, 2009, p. 21 y ss).

Ambos modelos muestran grandes diferencias, y se consideran incluyentes, pues un país debe invertir en infraestructura y conectividad, para que las escuelas cuenten con mejores condiciones para el aprendizaje y uso de la tecnología. Con base en esta postura se analizará la política educacional que atiende la reducción de la brecha digital en México durante los años 2013 y 2014.

III. Resultados y Discusión

En México, los factores políticos y sociales son parte de un modelo económico fundamental, no obstante los esfuerzos neoliberales por reducirlo. El primer informe de gobierno presentado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mencionó que el plan de desarrollo nacional perseguiría: a) el desarrollo del potencial humano de los mexicanos con una educación de alta calidad; b) la inclusión y la igualdad para todos los mexicanos en el sistema educativo nacional; c) el acceso al conocimiento para aumentar la participación ciudadana; d) el desarrollo científico y tecnológico como pilares de la innovación, el progreso económico y una sociedad sustentable, también hizo referencia a que “en comparación con 142 países, México ocupó la posición número 63 entre las naciones que han sido entrenadas para tener el conocimiento para aprovechar las ventajas de las TIC en todo tipo de ambientes.”(Presidencia de la República, 2013, p. 30).

Por ello, la inversión total del gobierno federal en educación durante el primer año de su gobierno, fue de \$1,082,763.30 miles de pesos mexicanos, mientras que en el segundo año el monto ascendió a \$1,128,505.20 miles. (Presidencia de la República, 2014). Buena parte de esos montos fueron utilizados para atender diversos aspectos relacionados con la reducción de la brecha digital, por ejemplo la promoción de la educación como una responsabilidad compartida, la inclusión social de la niñez y la juventud en condiciones de vulnerabilidad y la promoción de ventajas competitivas de la mano de obra del país.

Durante el año 2011, se generó una estrategia mediante el entrenamiento permanente del profesorado de escuelas primarias y secundarias a fin de mejorar la comprensión de un nuevo modelo educativo, de las prácticas didácticas y del uso de la tecnología aplicada a la educación. Como resultado del primer año de aplicación de estas políticas se tuvieron 5,765 profesores técnicos y 15,048 profesores de educación básica y educación media entrenados y certificados en el uso de las TIC, en las 32 entidades federativas que componen el país. (Presidencia de la República, 2013). Los indicadores de esta estrategia fueron tres: conectividad, entrenamiento y infraestructura. Estos resultados tuvieron que reforzarse con estrategias implementadas durante los siguientes años para obtener mejores resultados. Para efectos de este análisis se han seleccionado las siguientes programas educativos aplicados durante los años 2013 y 2014.

1. Para educación básica el Programa de “Escuelas dignas”.
2. Para educación media superior el Programa “Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior”.
3. Para educación superior los programas “Fondo de Apoyo de Infraestructura de las Universidades Interculturales”; “Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos” y el “Fondo de Apoyo al uso de las TIC”.

El Cuadro 1 presenta la síntesis de los principales hallazgos al identificar cuales habilidades del modelo propuesto por la UNESCO para la reducción de la brecha digital coinciden con las estrategias implementadas por el gobierno federal durante los años 2013 y 2014 en la política educativa en México.

Cuadro 1. Estrategias implantadas para el uso de TIC en México durante los años 2013 y 2014 y su correspondencia con el modelo propuesto por la UNESCO para la reducción de la brecha digital

Nivel educativo Objetivo	Programas implantados y resultados principales durante el primer periodo: 2012-2013	Programas implantados y resultados principales durante el periodo 2013-2014	Resultados de la política tecnológica en relación con el modelo propuesto por UNESCO (2009).
Educación básica	Programa de “Escuelas dignas”. Depende de un presupuesto de \$2,621.6 millones de pesos. Se atendieron 46 instituciones educativas en cinco entidades del país, beneficiando a 5,888 estudiantes.	Programa de “Dotación de equipos de cómputo portátiles”, enfocado a la niñez inscrita en escuelas públicas que cursan los 5o y 6o grados. Se distribuyeron 240,000 computadores portátiles distribuidos en tres entidades del país: Colima, Sonora, y Tabasco.	Habilidad e-digital. Este programa mejora el acceso y el uso de infraestructura en escuelas de educación básica.
Educación media superior	Programa “Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior”. Sus objetivos principales son: apoyar la construcción, aplicación, rehabilitación y el equipo de espacios educativos públicos, dedicados a educación media, con una inversión de 1.2 millones de pesos.	Programa “México conectado”. Su objetivo es proporcionar a estudiantes y profesores con banda ancha de alta velocidad. Programa “Red Académica”, designado para proporcionar acceso universal a internet a todas las escuelas, además de la actualización y la expansión del desarrollo de una plataforma para identificar y reproducir videos relacionados con la educación media. Actualmente existen 5,264 videos en línea.	Habilidad e-digital. Este programa mejora el acceso y el uso de infraestructura en escuelas de educación media. e-intensidad. Este programa mejora el aprendizaje mediante el uso de las TIC, maneja la innovación basada en TIC y expansión de los campos de estudio en esas áreas.

Cuadro 1 (continúa). Estrategias implantadas para el uso de TIC en México durante los años 2013 y 2014 y su correspondencia con el modelo propuesto por la UNESCO para la reducción de la brecha digital

Nivel educativo Objetivo	Programas implantados y resultados principales durante el primer periodo: 2012-2013	Programas implantados y resultados principales durante el periodo 2013-2014	Resultados de la política tecnológica en relación con el modelo propuesto por la UNESCO(2009).
Educación superior	<p>Programa “Fondo de Apoyo de Infraestructura de las Universidades Interculturales”. Durante 2012-2013, a este fondo se le asignaron cerca de 118 millones de pesos mexicanos. Los proyectos desarrollados incluyen la construcción de aulas y de laboratorios, la provisión de equipos, la instalación de <i>internet</i>, y la construcción de cuatro centrales.</p>	<p>Este programa benefició a 88 instituciones tecnológicas federales con <i>Internet II</i> para promover la conexión interinstitucional, la investigación en redes temáticas y el trabajo colegiado de la Academia.</p>	<p>Habilidad e-digital. Este programa mejora el acceso y el uso de infraestructura en instituciones universitarias.</p> <p>e-intensidad. Este programa mejora el aprendizaje mediatizado por las TIC, y maneja la innovación basada en las TIC y expande los campos de estudio en esas áreas.</p> <p>e-impacto: Estos programas están relacionados con lecciones de largo plazo en TIC, y con su uso se alcanzan mayores niveles de productividad económica.</p>
	<p>Programa del “Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos”. En 2013 hubieron 63 institutos tecnológicos descentralizados y se invirtieron 62.6 millones de pesos mexicanos, impactando significativamente la calidad de los grados tales como la licenciatura o los posgrados.</p>	<p>El “Programa Integral de Fortalecimiento Institucional” (PIFI) apoyó 11 proyectos de universidades públicas. Se invirtieron 15.1 millones de pesos mexicanos, y su propósito principal es de aumentar la infraestructura para mejorar la educación en el largo plazo.</p>	
	<p>Programa de “Apoyo al uso de las TIC’s”, a través del uso de las redes de internet, con la participación del 67% de las instituciones tecnológicas federales y el 6% de las descentralizadas. En junio de 2013, se operó a favor de 276,630 grados de licenciatura y posgrados. En el periodo 2012-2013 se distribuyeron 4,000 computadores de escritorio, 2,280 terminales ultra ligeras, 228 servidores, y 228 <i>switches</i>, beneficiando a 628 espacios comunitarios, lo que representó el 207.8 % de aumento en comparación con el periodo de 2011-2012, cuando hubo solo 204 espacios comunitarios beneficiados con 2,040 terminales ultra-ligeras y 204 servidores.</p>	<p>El “Programa para la innovación tecnológica” apoyó 26 proyectos en 12 universidades pedagógicas. Tuvo una inversión de 25.9 millones de pesos para contribuir al uso de la tecnología y la información.</p>	
		<p>El “Programa para el Fortalecimiento a la Calidad Educativa en las Universidades Tecnológicas”. En 2013, este programa ayudó a 64 instituciones mediante una inversión de 225,6 millones de pesos mexicanos para ofrecer programas tecnológicos con tecnología de punta.</p>	
		<p>En agosto de 2014, este programa había beneficiado 2,520 espacios comunitarios, lo que representa un aumento con respecto a 2013 (2,456). Estos espacios comunitarios ofrecen servicios integrales a las comunidades y optimizan la infraestructura y capacidad instalada.</p>	

Fuente: elaborado con datos de los Informes de Gobierno 2013 y 2014 de Enrique Peña Nieto (Presidencia de la República 2013; 2014).

Con esta información se aprecia que el uso de las TIC en los diferentes niveles de educación en México no contempla los tres elementos que propone la UNESCO: habilidad e-digital, habilidad e-intensidad y habilidad e-impacto.

- En educación básica solo se atiende la habilidad e-digital.
- En educación media superior solo se atienden dos habilidades: e-digital y e-intensidad.
- En Educación superior, se atienden las tres habilidades.

IV. Apuntes finales respecto a la reducción de la brecha digital en México

Los avances tecnológicos actualmente representan una oportunidad para reducir las brechas de conocimiento existentes entre la población mexicana y con ello, contribuir a la inclusión social a través del dominio de la tecnología. Una sociedad donde la igualdad en la oportunidad de acceso a la información es una estrategia cotidiana, promueve los lazos sociales, la participación democrática y la práctica de valores cívicos tales como la tolerancia, pues al reducir la brecha digital, se reduce también la distancia que separa los diferentes grupos que pueden realmente tener acceso a las TIC. Por lo tanto, las políticas públicas educativas, deben centrarse en reducir las brechas digitales mediante sus procesos de formación educativa en todos los niveles.

Dado la discusión de la información presentada, se puede observar que los programas implementados durante el año 2013 y 2014 por el gobierno federal, se centraron sobre todo en mejorar las condiciones de acceso a la tecnología e infraestructura en las escuelas. Dejando en segundo plano, la actualización de los métodos de enseñanza y la formación de los docentes en el uso de la tecnología aplicada a los procesos educativos.

Puede concluirse entonces que el gobierno mexicano ha implantado su política tecnológica de Educación Superior en los dos niveles de estrategia que se presentaron en la parte teórica de este documento, promoviendo gradualmente el progreso que permite reducir en el largo plazo las brechas digitales.

El modelo analítico propuesto aquí para la investigación futura de la política digital integra los siguientes cinco indicadores: 1) Conectividad; 2) Infraestructura; 3) Capacitación; 4) Lecciones de vida de largo plazo, y; 5) Desarrollo de contenidos académicos mediante el uso de las TIC.

Las limitaciones de este modelo están relacionadas con los contextos sociales urbano/rurales, ya que no todos los países tienen las mismas condiciones geográficas, culturales, sociales, políticas y de avances educativos. Por lo tanto, deben establecerse indicadores adecuados a cada estrategia, atendiendo a los contextos apropiados. ✎

Referencias/References

- CONEVAL. (2015). *Evolución de pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades 2010-2014*. México D.F.: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México. Recuperado de:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
- _____. (2015a). *Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014. Porcentaje y número de personas en los componentes de los indicadores de carencia social, 2010-2014*. México D.F.: CONEVAL. Recuperado de:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
- Haddad, W.D. y A. Draxler (eds.). (2002). *Technologies for Education: Potentials, Parameters and Prospects*. Paris: UNESCO and the Academy for Educational Development (AED).
- INEGI. (2016). *Usuarios de Tecnologías de Información y Usuarios de Internet según principales usos*. Base de Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México.
- (2014). *Estadística sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares 2013*. México: INEGI. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
- Gill, I., Guasch J., Maloney W., Perry G., Chady N. (2005). *Cerrando la brecha en educación y tecnología*. Serie Desarrollo para Todos # 9. Banco Mundial, Colombia.
- Peña Nieto, E. (2013). *Plan Nacional de Desarrollo*. Recuperado de: www.pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
- Presidencia de la República (2013). *Primer informe de gobierno*. Recuperado de:
<http://www.presidencia.gob.mx/primerinforme/>
- _____. (2014). *Segundo informe de gobierno*. Recuperado de: <http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/>
- UNESCO. (2009). *Medición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación -manual del usuario*. Montreal, Canadá: UNESCO-IEU. Recuperado de:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188309s.pdf>

Sobre la autora/About the author

Dra. Claudia Rivera Hernández. (claudia.rivera@correo.buap.mx) es investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

URL estable Artículo/Stable URL

<http://www.riceg.org>

RICEG es una publicación semestral de IAPAS – Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y la H. Cámara De Diputados de México. RICEG es un Journal Electrónico de acceso abierto, publicado bajo licencia Creative Commons 4.0.

RICEG is a biannual publication of IAPAS - International Academy of Politico-Administrative Sciences and Future Studies and The Mexican Parliament (Cámara de Diputados). RICEG is an electronic free open-access Journal licensed under 4.0 Creative Commons.

